

**ABU ISO MUHAMMAD IBN ISO TERMIZIYNING SUNANI TERMIZIY
ASARIDAGI SULOSIY MAZID FE‘LLARINING MORFOLOGIK VA
LEKSIK-SEMANTIK TAHLILI**

G‘afforov Umarali Mamatkul o‘g‘li

Samarqand davlat chet tillar instituti magistranti,

Hadis ilmi maktabi o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada vatandoshimiz, hadis ilmi olimlaridan Abu Iso Termiziyning “Sunani Termiziy” asarida kelgan sulosiy mazid(qo‘shimchali uch harfli) fe‘llar arab tili morfologiyasi hamda leksik-semantikasi nuqtayi nazaridan o‘rganib tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: sulosiy mazid, morfologiya, leksik-semantika, Abu Iso Termiziy, arab tili, “Sunani Termiziy”, vazn, roviylar.

Аннотация: В статье я изучил и проанализировал с точки зрения морфологии и лексико-семантики арабского языка сулосианские мазидные глаголы (трехбуквенные глаголы с суффиксом) из труда «Сунани Термизи» нашего соотечественника, знатока хадисоведения Абу Иса Термизи.

Ключевые слова: Сулоси Мазид, морфология, лексико-семантика, Абу Иса Термизи, арабский язык, «Сунани Термизи», форма, сказители.

Annotation: In the article, I studied and analyzed from the point of view of morphology and lexical-semantics of the Arabic language the Sulosian Mazid verbs (three-letter verbs with a suffix) from the work “Sunani Termizi” by our compatriot, an expert in hadith studies Abu Isa Termizi.

Key words: Sulosi Mazid, morphology, lexico-semantics, Abu Isa Termizi, Arabic language, “Sunani Termizi”, form, storytellers.

Kirish. Oxirgi yillarda Yurtboshimiz tashabbuslari ila Termiz shahrida tug‘ilib, Islom dini ravnaqiga munosib hissa qo‘shgan allomalarimizning meroslarini har tomonlama chuqur o‘rganib, ularni xalqimizga yetkazish ishlariga e‘tibor kuchaydi.

Shu maqsadda biz ham Imom Abu Iso Termiziy bobomizning “Sunani Termiziy” asarini arab tili nuqrayi nazaridan o‘rgandik. Bu harakat Termiziy bobomizning kitoblarini ilmiy asosda o‘rganishda soha mutaxassislariga manfaatli bo‘ladi deb umid qilamiz.

Imom Abu Iso Termiziy hazratlarining “Sunani Termiziy” asarlarida sulosiy mazid fe‘llar ishtirok etgan hadislardan namunalar hamda ularning morfologik va leksik-semantik tahlili

۸۲- بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ لَا يُقِيمُ صَلَاتَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

264- عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُجْزِي صَلَاةً لَا يُقِيمُ فِيهَا الرَّجُلُ - يَعْنِي - صَلَاتَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ». وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ، وَأَنَسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَرِفَاعَةَ الزُّرْقِيِّ. حَدِيثُ أَبِي مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ: يَرَوْنَ أَنَّ يُقِيمَ الرَّجُلُ صَلَاتَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: «مَنْ لَا يُقِيمُ صَلَاتَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَصَلَاتُهُ فَاسِدَةٌ» لِحَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُجْزِي صَلَاةً لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صَلَاتَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ» وَأَبُو مَعْمَرٍ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَخْبَرَةَ، وَأَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ الْبَدْرِيُّ اسْمُهُ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرٍو

82-bob. Ruku va sajdada belini tikka tutmaydigan kishi haqida

264-hadis. Abu Mas‘ud Ansoriy roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi:

“Rosululloh sollallohu alayhi vasallam: “ Kishi ruku va sajdada (belini) tikka tutmaydigan namoz o‘tmaydi”, dedilar”.

Bu hadisni roviysi Abu Mas‘ud al-Ansoriy roziyallohu anhu bilan tanishib olamiz. Bu kishining ismlari Uqba ibn Amr ibn Sa‘laba al-Badriydir. Kunyalari Abu Mas‘ud. Madinai Munavvarada tavallud topgan. Ikkinchi Aqaba bay‘atida, Uhud va undan boshqa g‘azotlarda ishtirok etgan sahobiydir. Ko‘p hadislar rivoyat qilgan. Sahobalarning ulamolaridan hisoblanadi. Ko‘faga borib o‘sha yerda yashaganlar. Ali ibn Abu Tolib roziyallohu anhudan biridir. 660-milodiy yilda Madinai Munavvarada vafot etgan.¹

¹ Wikipedia.org sayti

Bu hadisi sharifda لَا تُجْزَى fe‘li ishlatilyapti. Bu fe‘lning foili jumladagi صَلَاةٌ so‘zi bo‘lgani uchun fe‘lning o‘zi muannas shaklda keltirilyapti. Jumlada kelgan o‘rni-ma‘lum siyg‘adagi nafy fe‘li. O‘tgan zamon shakli أَجْزَأُ, hozirgi-kelasi zamonda يُجْزَى. Masdari إِجْرَاءٌ bo‘lib, sulosiy mazidning birinchi bobi إِفْعَالٌ يُفْعِلُ أَفْعَلٌ bobidandir. Bu bobning masdari ikki vaznda kelgan:

1. إِفْعَالًا vaznida إِكْرَامًا kabi.
2. فَعَالَةً vaznida كَرَامَةً kabi²

Aqsomda sahih fe‘l, shuning uchun ham hech qanday o‘zgarishga uchrayotgani yo‘q. Vaznining lomi barobarida hamza kelgani uchun mahmuzul lom deyiladi.³ Sulosiy mujarrad(qo‘shimchasiz uch harflik)dagi fe‘li moziyda جَزَأٌ, muzoreda يَجْزَأُ masdari جَزَأٌ bo‘lib “qismlarga ajratmoq”, “bo‘lmoq”, “kifoyalanmoq”, “qanoatlanmoq” ma‘nolaridadir. أَجْزَأٌ lug‘at kitoblarida bir qancha ma‘nolarda keladi: “bir kishiga o‘rinbosar bo‘ldi”, “qanoatlantirdi”⁴, “qiz farzand tug‘di”, “yetarli bo‘ldi, kifoya qildi”, “uzukni barmog‘iga taqdi”⁵

Bu hadisda yana bir sulosiy mazid fe‘llaridan bo‘lmish لَا يُؤْتِمُّ fe‘li ishtirok etyapti. Aqsomda ajvaf. Ajvaf shunday kalimadirki, xoh ism bo‘lsin, xoh fe‘l فَعْلٌ ning ع barobarida harfi illat bo‘ladi.⁶ Jumlada kelgan o‘rni-ma‘lum siyg‘adagi nafy fe‘li. Muzore fe‘lining oldiga لَا keltirish bilan nafy fe‘li hosil bo‘ladi. Bu fe‘l muzorening ma‘nosini inkor qilib keladi.⁷ Foili الرَّجُلُ kalimasi. O‘tgan zamon shakli أَقَامَ, hozirgi-kelasi zamonda يُقِيمُ. Masdari إِقَامَةٌ bo‘lib, sulosiy mazidning birinchi bobi إِفْعَالٌ يُفْعِلُ أَفْعَلٌ bobidandir.

إِقَامَةٌ aslida إِقْوَامٌ edi. “Vov” harakatini oldingi harfga beramiz. “Vov” aslida harakatli, hozir oldi fathali, uni “yo”ga almashtiramiz, إِقَائِمٌ bo‘lib, ikki sukun jam keldi.

² Do‘stmuhammad Nasriddin Bodariy. Mukammal sarf darsligi. – Toshkent: “Navro‘z”, 2018. – B.226

³ Do‘stmuhammad Nasriddin Bodariy. Mukammal sarf darsligi. – Toshkent: “Navro‘z”, 2018. – B.19.

⁴ Mo‘jam ar-roid

⁵ Mo‘jamul vasiyt

⁶ Do‘stmuhammad Nasriddin Bodariy. Mukammal sarf darsligi. – Toshkent: “Navro‘z”, 2018. – B.20.

⁷ Ibdulloh Ahrorov. Taysirus sarf. – Toshkent: “ZUKKO KITOBXON”, 2022. – B.18.

Ikki alifdan birini tushiramiz, إِقَامٌ bo‘ldi. Tushirilgan alif evaziga إِقَامَةٌ keltiramiz, إِقَامَةٌ hosil bo‘ldi.⁸

اَفْعَلٌ fe‘lidan muzore yasash uchun oldiga muzora‘at harflari qo‘shilsa, hamzasi qat‘iyya bo‘lgani uchun تَأْفَعِلُ ، تَأْفَعِلُ kabi bo‘lishi kerak, lekin so‘zlovchi (mutakallim) birligida اَفْعِلُ bo‘lib, ikkita hamzaning bir joyda aytilishiga to‘g‘ri keladi. Bu esa ravon arab tiliga yot bo‘lgan qo‘pollikdir. Shuning uchun umuman muzore‘da, g‘oib va muxotablarida ham bob alomati bo‘lgan qat‘iyya hamza yozuvda ham, talaffuzda ham tushiriladi.⁹

يُقَوْمٌ yuqoridagi qoidaga ko‘ra hosil bo‘ldi. Lekin shu bilan hali tugamadi. و ga kasra harakati og‘ir bo‘lgani uchun uning kasrasini o‘zidan oldinda turgan ق harfiga beramiz.¹⁰ لَا يُقَوْمٌ bo‘ldi. و sukunli bo‘lib o‘zidan avval kasra kelsa ي ga aylantiriladi.¹¹ Shunga ko‘ra yakunda لَا يُقَوْمٌ ga o‘zgardi.

اَقَامٌ fe‘lining ma‘nolari borasida esa quyidagilar keladi: “bir joyni vatan tutib istiqomat qilish”, “biron kishini o‘rnidan turg‘izish”, “bir ishni davomli qilish”, “namoz o‘qish”, “namoz uchun iqomat aytish”, “bir narsani qiyshiqqligini ketkazib to‘g‘irlash”.¹²

١٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ النَّسْبِيحِ

486 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِكْرَمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ، عَدَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: عَلَّمَنِي كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي صَلَاتِي، فَقَالَ: «كَبَّرِي اللَّهُ عَشْرًا، وَسَبَّحِي اللَّهُ عَشْرًا، وَاحْمَدِيهِ عَشْرًا، ثُمَّ سَلِّي مَا شِئْتِ»، يَقُولُ: نَعَمْ نَعَمْ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَالْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي رَافِعٍ: «حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ»، " وَقَدْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ حَدِيثٍ فِي صَلَاةِ النَّسْبِيحِ، وَلَا يَصِحُّ مِنْهُ كَبِيرُ شَيْءٍ، وَقَدْ رَأَى ابْنُ الْمُبَارَكِ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ: صَلَاةَ النَّسْبِيحِ وَذَكَرُوا الْفَضْلَ فِيهِ "

19-bob. Tasbeh namozi haqida

⁸ Ibodulloh Ahrorov. Taysirus sarf. – Toshkent: “ZUKKO KITOBXON”, 2022. – B.76.

⁹ Rahmatulloh Rasuljon o‘g‘li. Janoh ut-tolib. – Toshkent: “Movarounnahr”, 2006. – B.34.

¹⁰ Do‘stmuhammad Nasriddin Bodariy. Mukammal sarf darsligi. – Toshkent: “Navro‘z”, 2018. – B.233.

¹¹ Do‘stmuhammad Nasriddin Bodariy. Mukammal sarf darsligi. – Toshkent: “Navro‘z”, 2018. – B.113.

¹² Mo‘jamul vasiyt

486-hadis. Anas ibn Molik roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi: “Ummu Sulaym Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldilariga kelib: “Menga namozimda aytadigan kalimalarni o‘rgating dedi”. U zot: “Allohgga o‘n marta takbir ayt, o‘n marta tasbeh ayt, o‘n marta hamd ayt. So‘ngra xohlaganingni so‘ra, (Alloh) ha, ha deydi”(so‘raganingni ijobat qiladi, ma‘nosida) dedilar”.

Bu hadisni roviysi Anas ibn Molik roziyallohu anhu bilan tanishib olamiz.

Anas ibn Molik Ansoriy Xazrajiy Najjoriy roziyallohu anhu. Kunyasi Abu Hamza. Otasi Molik ibn Nazr ibn Zomzom ibn Zayd ibn Harom ibn Jundub ibn Omir. Onasi Ummu Sulaym bint Milhon roziyallohu anho. U sahobiy Baro ibn Molik roziyallohu anhunging ham onasidir.

Anas roziyallohu anhu jami 2286 ta hadis rivoyat qilgan. Bu bilan u eng ko‘p hadis rivoyat qilish bo‘yicha Abu Hurayra va Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhumodan keyingi o‘rinda turadi. Undan Imom Buxoriy va Imom Muslim jami 180 hadisni o‘z sahih to‘plamlariga kiritganlar.

Anas roziyallohu anhu umrining oxirida Basraga ko‘chib o‘tadi va hijriy 93, milodiy 711 yil 103 yoshida vafot etadi.¹³

Bu hadisi muborakda sulosiy mazid fe‘llaridan كَبَّرَ va سَبَّحَ fe‘llari kelyapti. كَبَّرَ fe‘li تكبير masdaridan olingan II shaxs birlikdagi muannas buyruq fe‘li. Aqsomda sahih. Moziyda كَبَّرَ, muzoreda يُكَبِّرُ bo‘lib buyruq fe‘li ikkinchi shaxs muzore fe‘llaridan hosil qilinadi. Solim fe‘llarning II shaxsi uchun buyruq mayli quyidagicha hosil bo‘ladi: ¹⁴ فَعَّلٌ -> تَفَعَّلٌ -> تَفَعَّلٌ.

Demak II shaxs muannas jinsi uchun buyruq fe‘lini تُكَبِّرِينَ fe‘lidan olamiz. Oxiridagi نَ ni olib tashlaymiz تُكَبِّرِي bo‘ldi. Avvalidagi muzoreat harfini ham olamiz كَبَّرِي qoldi. Jumladagi bu fe‘lning foili ba‘zilarning nazdida oxiridagi ي dir. Boshqalarning nazdida esa fe‘lning ostidagi أَنْتِ zamiridir. Mana shu gap quvvatliroq. Yuqorida aytganimizdek كَبَّرِي ning masdari تكبير dir. Ma‘nosi kattalashtirish, ulug‘lash,

¹³ Mualliflar jamoasi. 101 ulug‘ sahobiy. – Toshkent: “Toshkent Islom universiteti”, 2015. – B.151,157.

¹⁴ Ne‘matullo Ibrohimov, Muhammad Yusupov. Arab tili grammatikasi 1 jild. – Toshkent: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi”, 1997. – B.168.

Allohu akbar lafzini aytishdir. Uning sulosiy mujarradi كَبْرٌ يَكْبُرُ كَبْرٌ bo‘lib katta bo‘lish ma‘nosini anglatadi. Bu hadisda كَبْرِي Allohu akbar zikrini aytgin ma‘nosida kelyapti. تكبير bir qancha ma‘nolarda keladi: “bir narsani kattalashtirish”, “Allohu akbar so‘zini aytish”¹⁵, “bir narsani ulug‘ sanash”¹⁶

Navbatdagi fe‘l esa سَجِي fe‘li. Bu ham o‘zidan oldingi كَبْرِي fe‘li kabi sulosiy mujarradning ikkinchi bobi تَفْعِيل dan. Masdari تَسْنِيح. Jumladagi o‘rni II shaxs muannas birlikdagi buyruq fe‘li. Aqsomda sahih. Foili fe‘lning ostidagi أَنْتِ zamiri hisoblanadi va u Ummu Sulaymga tegishli. Sulosiy mujarraddagi fe‘li سَبَّحَ bo‘lib “suzmoq” ma‘nosida. Lekin sulosiy mujarraddagi ushbu ma‘nosi bilan سَبَّحَ ning ma‘nosi orasida bog‘liqlik yo‘q. Chunki سُبْحَانَ so‘zidan olingan. Uning ma‘nosi “Allohni barcha ayb-u nuqsonlardan pok deb yod etish”dir. سَبَّحَ fe‘lining lug‘atdagi ma‘nolari: “Allohni barcha ayb-u nuqsonlardan poklab yod etish”, “Subhanalloh so‘zini aytish”¹⁷

ADABIYOTLAR

1. Wikipedia.org sayti
2. Mo‘jam ar-roid
3. Mo‘jamul vasiyt
4. Do‘stmuhammad Nasriddin Bodariy. Mukammal sarf darsligi. – Toshkent: “Navro‘z”, 2018.
5. Ibodulloh Ahrorov. Taysirus sarf. – Toshkent: “ZUKKO KITOBXON”, 2022.
6. Rahmatulloh Rasuljon o‘g‘li. Janoh ut-tolib. – Toshkent: “Movarounnahr”, 2006.
7. Ne‘matullo Ibrohimov, Muhammad Yusupov. Arab tili grammatikasi 1 jild. – Toshkent: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi”, 1997.

¹⁵ Mo‘jamul vasiyt

¹⁶ Mo‘jamul g‘oniy

¹⁷ Mo‘jamul vasiyt

8. Mo‘jamul g‘oniy
9. Mualliflar jamoasi. 101 ulug‘ sahobiy. – Toshkent: “Toshkent Islom universiteti”, 2015.